

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна

*Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

ТОКАРЕВА Елена Викторовна

*Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: ip.elena.tokareva@yandex.ru*

БАЛАШОВА Наталья Николаева

*Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: balashova_nat@mail.ru*

**ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Целью исследования являлось содействие развитию туризма в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области как наиболее перспективном для развития туризма районе региона за счет совершенствования деятельности предприятий, предоставляющих туристские услуги различного рода и вовлечению в туристские потоки предприятий, деятельность которых в настоящее время не связана с туризмом. Было проведено обследование семи существующих и потенциальных объектов туристского интереса, расположенных в Среднеахтубинском районе, владельцы которых проявили интерес к сотрудничеству, из которых четыре занимаются той или иной деятельностью по приему туристов, а три являются предприятиями АПК, чья деятельность не связана с туризмом. Несмотря на разнородность данных объектов, была разработана унифицированная методика оценки турпотенциала и в соответствии с ней заполнены таблицы, отражающие название объекта и его адрес; оценку местоположения по различным критериям, характеристику предоставляемых услуг; виды туризма, в рамках которых используется и потенциально может использоваться объект; основные группы потребителей; стадия жизненного цикла объекта; характеристика продвижения через Интернет. Полученные выводы по двум группам объектов легли в основу рекомендаций по организации / совершенствованию их туристской деятельности. Для действующих туристских объектов данные рекомендации были даны с учетом стадии их жизненного цикла и представлены в разрезе трех групп: рекомендации по совершенствованию продукта; рекомендации по продвижению; стратегия долгосрочного развития объектов в целях реализации туристского потенциала. Объектам, которые не занимались туристской деятельностью, целесообразно начать ее развивать в качестве альтернативного основному виду деятельности, и им даны рекомендации по формированию и продвижению туристского продукта.

Ключевые слова: *сельский туризм, Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, диагностика туристского потенциала, формирование туристского продукта, продвижение туристских услуг, агротуризм*

Для цитирования: Сизенева Л.А., Токарева Е.В., Балашова Н.Н. Пути развития сельского туризма на региональном уровне (на примере Среднеахтубинского района Волгоградской области) // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 152–167. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-152-167.

Дата поступления в редакцию: 8 февраля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 марта 2022 г.

Lidiya A. SIZENEVA

*Volgograd State Agricultural University (Volgograd, Russia)
PhD in Economics; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

Elena V. TOKAREVA

*Volgograd State Agricultural University (Volgograd, Russia)
PhD in Economics; e-mail: ip.elena.tokareva@yandex.ru*

Natalia N. BALASHOVA

*Volgograd State Agricultural University (Volgograd, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: balashova_nat@mail.ru*

WAYS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT AT THE REGIONAL LEVEL (THE CASE OF THE SREDNEAKHTUBINSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD REGION)

Abstract. *The purpose of the study is to promote the tourism development in the Sredneakhtuba municipal district of Volgograd region as the most promising area by improving the activities of enterprises providing various tourist services and involving enterprises in tourist flows whose activities are currently not related to tourism. The authors interviewed seven existing and potential objects of tourist interest located in the Sredneakhtuba district, of which four are engaged in some kind of tourist reception activity, and three are agricultural enterprises whose activities are not related to tourism. The survey shows that owners are interested in cooperation. Despite the heterogeneity of these objects, the authors developed unified methodology for assessing the tourist potential, in accordance with it, filled in the tables, reflecting the name of the object and its address; assessment of the location according to various criteria, characteristics of the services provided; types of tourism within which the object is used and can potentially be used; main consumer groups; stage of the life cycle of an object; characteristic of promotion through the Internet. The conclusions obtained for two groups of objects formed the basis of recommendations for the organization / improvement of their tourist activities. For existing tourist facilities, these recommendations were given taking into account the stage of their life cycle and are presented in the context of three groups: recommendations for improving the product; recommendations for promotion; a strategy for the long-term development of facilities in order to realize the tourism potential. It is advisable for objects that were not engaged in tourism activities to start developing it as an alternative to the main type of activity, and they were given recommendations on the formation and promotion of a tourism product.*

Keywords: *rural tourism, Volgograd region, Sredneakhtubinsky municipal district, diagnostics of tourist potential, formation of a tourist product, promotion of tourist services, agrotourism*

Citation: Sizeneva, L. A., Tokareva, E. V., & Balashova, N. N. (2022). Ways of rural tourism development at the regional level (the case of the Sredneakhtubinsky District of Volgograd Region). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 152–167. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-152-167. (In Russ.).

Article History

Received 8 February 2022
Accepted 1 March 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время, в условиях необходимости импортозамещения, в туризме большие надежды возлагаются на развитие сельского туризма как вида внутреннего туризма, адекватного сегодняшним социально-экономическим, геополитическим и эпидемиологическим условиям [3, 4]. В целях развития сельского туризма совершенствуется законодательная база, реализуются различные грантовые программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, решивших заняться туристской деятельностью. Вместе с тем, очевидно, что потенциал развития туризма у различных сельских территорий неодинаков. Он однозначно высок у тех сельских территорий, которые находятся в непосредственной близости и хорошей транспортной доступности от крупных агломераций и которые имеют у себя аттракции для различных видов туризма: рекреационного, экологического, культурно-познавательного, событийного, эно- и гастрономического и др. [9, 12]. В Волгоградской области к таким районам относится, прежде всего, Среднеахтубинский муниципальный район. Он непосредственно прилегает к территории Волгограда, транспортная доступность обеспечивается за счет нового моста через Волгу. На территории района расположена значительная часть природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», обладающего уникальными природными ресурсами и входящего междунациональную сеть биосферных заповедников. Историко-культурный потенциал района складывается из 44 памятников истории и 38 памятников археологии [15]. При этом очевидно, что наличие туристских ресурсов и аттракций само по себе не генерирует турпоток. Туризм на сельских территориях становится возможным при предложении уникального и привлекательного турпродукта, наличии соответствующей инфраструктуры и определенных усилий по их продвижению [14]. Целью данного исследования являлось содействие развитию туризма в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области как наиболее

перспективным для развития туризма районе региона за счет совершенствования деятельности предприятий, предоставляющих туристские услуги различного рода и вовлечению в туристские потоки предприятий, деятельность которых в настоящее время не связана с туризмом.

Материалы и метод исследований

Для достижения целей данного исследования были проведено обследование ряда существующих и потенциальных объектов туристского интереса, расположенных в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Интерес к сотрудничеству высказали следующие предприятия:

- Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Яваева Ю.А.;
- пивоварня «Дубовая лапа»;
- рассадный центр «Росток»;
- виноградная усадьба «Вилла София»;
- парк-отель «Пересвет»;
- КФХ Корнеев Н.Е. кролиководческий комплекс;
- Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Продукты волгоградской глубинки».

Основной задачей обследования была диагностика их туристского потенциала и разработка на основе результатов диагностики рекомендаций по совершенствованию и продвижению их услуг и увеличению турпотока.

Несмотря на разнородность данных объектов, была разработана унифицированная методика оценки турпотенциала и в соответствии с ней на основании обследования были заполнены таблицы, отражающие следующие основные характеристики:

- название объекта;
- адрес;
- положение по транзитности;
- положение по критерию «центр-периферия»;
- рациональность местоположения;
- характеристика предоставляемых услуг;
- виды туризма, в рамках которых

используется объект;

- виды туризма, в рамках которых потенциально еще может использоваться объект;
- основные группы потребителей;
- стадия жизненного цикла объекта;
- наличие собственного сайта;
- наличие и ведение страниц в соцсетях.

С учетом выявленных проблем и результатов диагностики турпотенциала были разработаны рекомендации по организации деятельности в целях привлечения потребителей за счет повышения туристской привлекательности обследованных объектов.

Результаты и обсуждение

В целом проведенное обследование данных семи разнородных объектов, расположенных на территории Среднеахтубинского района, позволило разделить их на две группы:

1. Предприятия, занимающиеся той или иной деятельностью по приему туристов (4 из 7).
2. Предприятия, чья деятельность не связана с туризмом ни в коей мере (3 из 7).

Поэтому результаты обследования сгруппированы в две соответствующие таблицы по каждой группе.

Ярким представителем агротуристского предприятия района является КФХ Яваева Ю.А. Это Крестьянско-фермерское хозяйство, представляющее собой ферму общей площадью 5 га. На ферме имеется поголовье крупного рогатого скота, на территории множество сельхозтехники и металлолома, строится коровник, имеется 4 теплицы. Разбит красивый парк площадью 0,7 га, на территории которого расположен пруд, мини-зоопарк, произрастают множество разнообразных деревьев, кустарников, цветов, обустроено множество фотозон, есть обеденная зона на свежем воздухе.

Представителем эно-гастротуризма в Среднеахтубинском районе является пивоварня «Дубовая лапа», расположенная в отдельно стоящем здании с залом на 30 посадочных мест с прилегающей территорией в 4,5 Га, включающей парковку и крытую беседку.

Заведение имеет стильный дизайн.

Третьей объект, предлагающий услуги эно- и агротуризма – виноградная усадьба «Вилла София» – это усадьба, занимающая 10 га земли, на которой расположены виноградники, парковая зона с прудом, современное капитальное здание с рестораном, строящейся гостиницей, винодельней. На территории ерик, пруд, детская площадка, фотозоны, зона для выездных регистраций.

Четвертым обследованным объектом в первой группе является Парк-отель "Пересвет" – это современный благоустроенный туристский комплекс на берегу р. Ахтубы, на территории которого располагаются срубы для проживания, современные коттеджи, гостиница, вилла-сруб и президент-отель, работают ресторан, кафе, бильярдная, баня с бассейном.

Полученные результаты по объектам отражены в табл. 1.

В целом проведенное обследование позволяет сделать следующее заключение о степени использования туристского потенциала изученных объектов.

В настоящее время КФХ Яваева Ю. как туристский объект занимает достаточно узкую нишу, сосредоточившись в основном на приеме групп школьников и реализации для них продукта образовательного туризма с элементами экологического. В силу малой информированности о данном объекте остальные туристы бывают эпизодически. При этом данное КФХ – сформированный для приема туристов объект, представляет интерес для многих категорий посетителей и нуждается, прежде всего, в продвижении с одновременным совершенствованием и развитием своего турпотенциала. Хозяева комплекса имеют опыт привлечения внешнего финансирования в форме грантов.

«Дубовая лапа» - молодое, атмосферное заведение, позиционирующее себя и как предприятие общественного питания (бар), и как объект туристского интереса. Заинтересовано в увеличении обеих категорий посетителей: организованных групп туристов, и посетителей бара. При этом пропускная способность весьма

Таблица 1 – Диагностика турпотенциала объектов туристского интереса
Среднеахтубинского района Волгоградской области

Показатели диагностики	КФХ Яваева Ю.А.	Пивоварня «Дубовая лапа»	Виноградная усадьба «Вилла София»	Парк-отель «Пересвет»
Адрес	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, хутор Лебяжья Поляна	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, пос. Третья Карта, ул. Георгиевский стан, д.1	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, пос. Третья Карта, ул. Озерная, 1	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, пос. Колхозная Ахтуба
Положение по транзитности	Промежуточное	Промежуточное	Промежуточное	Транзитное
Положение по критерию «Центр – периферия»	Серединное	Серединное	Серединное	Серединное
Рациональность местоположения	Достаточно высокая: относительно удобно для транзитных туристов, вблизи других объектов туристского интереса	Средняя: относительно удобно для транзитных туристов, вблизи других объектов туристского интереса, но слишком удалена от тех населенных пунктов, жители которых могут выступать потребителями	Достаточно высокая: быстро и удобно добраться от Волгограда и Волжского	Очень высокая: на реке, рядом с новой современной магистралью, быстро и удобно добираться от Волгограда и Волжского
Предоставляемые услуги	<ul style="list-style-type: none"> • Мини-зоопарк • Экскурсии в теплицы, по парку и по ферме • Фотозоны и тематические площадки • Продажа овощей 	<ul style="list-style-type: none"> • Дегустации пива и сыров собственного производства • Ознакомление с технологией производства пива • Услуги бара • Банкеты • Приобретение продукции на вынос 	<ul style="list-style-type: none"> • Экскурсии по усадьбе и ее виноградникам • Дегустации вина и знакомство с технологией его изготовления • Тематические событийные мероприятия • Организация банкетов, в т.ч. свадеб с выездными регистрациями • Катание на лодке на пруду • Продажа вина собственного производства • Мастер-классы для детей 	<ul style="list-style-type: none"> • Мангальные площадки, гриль-хаус • Беседки на берегу реки, в лесу • Проведение выездных регистраций • Тематические программы, кулинарные и творческие мастер-классы для детей • Русская баня с бассейном и спа-комплекс • Галокамера и зал для занятий йогой • Причал для яхт и катеров • Фотосессии, кинозал • Лазертаг и спортивные площадки • Библиотека и игровой кабинет • Русский бильярд и американский пул • Рыбалка и экоогород • Доставка еды в Волжском и Волгограде • Настольный и большой теннис
Виды туризма, в рамках которых используется объект	<ul style="list-style-type: none"> • Образовательный (экскурсии для школьников с посещением зоопарка) • Культурно-познавательный с элементами экологического (рассказы о многочисленных видах растений, произрастающих в парковой части, легенды и др.) • Аграрный (посещение теплиц, знаком- 	<ul style="list-style-type: none"> • Энотуризм с элементами промышленного (дегустиация пива и демонстрация оборудования технологии его производства) • Гастрономический туризм 	<ul style="list-style-type: none"> • Энотуризм (дегустиация вина собственного производства) • Агротуризм (участие в сборе винограда) • Событийный туризм 	<ul style="list-style-type: none"> • Рекреационно-оздоровительный • Развлекательный • Спортивно-оздоровительный • Событийный • Фрагментарно представлен аграрный, гастрономический, медицинский

Показатели диагностики	КФХ Яваева Ю.А.	Пивоварня «Дубовая лапа»	Виноградная усадьба «Вилла София»	Парк-отель «Пересвет»
	ство с технологией выращивания висящих овощей и др.) • Сельский с элементами гастрономического (чаепития, дегустация овощей и фруктов)			
Виды туризма, в рамках которых потенциально еще может использоваться объект	• Событийный	• Фототуризм • Событийный	• Анимационный • Водный	• Водный • Деловой
Основные группы потребителей	• Группы школьников, в основном из Среднеахтубинского и Ленинского районов • Отдельные иностранцы (в основном, до пандемии) • Туристы-индивидуалы и малые группы с других регионов РФ	• Группы экскурсантов, посещающих различные достопримечательности Среднеахтубинского района • Жители г. Волгограда организованными группами • Немногочисленное население близлежащих населенных пунктов, прежде всего п. Лебяжья Поляна • Транзитные туристы	• Группы экскурсантов, посещающих различные достопримечательности Среднеахтубинского района • Молодожены, организующие свадьбы • Корпоративные клиенты, отмечающие какие-либо праздники	• Семьи (с детьми и без) • Молодежь • Жители Волгограда и других регионов
Стадия жизненного цикла объекта	Зрелость	Рост	Рост	Зрелость
Наличие собственного сайта	Нет	Имеется	Имеется, но поисковыми системами он не находится, зайти на него можно только через Instagram. Отсутствует кнопка оформления заказа онлайн. В целом сайт удобен	Сайт красивый и удобный. Имеется информация о парке, проводятся акции. Также есть новостная лента, отзывы туристов и отдельная страничка с ценами. Очень удобный функционал
Наличие и ведение страниц в социальных сетях	Имеется страница в соцсети Instagram главы КФХ Ю. Яваевой. Страница активная, посты выходят часто. Информация о продуктах представлена. Страничка в Одноклассниках не является активной. Последняя публикация в 2020 г. В соцсети Instagram есть ссылки на сайты, но аккаунт личного пользования вперемешку с бизнесом, что неудобно. Ведение осуществляется в любительском стиле. В Facebook нет бизнес-аккаунта, только личного пользования, который заброшен. ВКонтакте также личный аккаунт	Очень активны в сети Instagram, постепенно набирает подписчиков и регулярно обновляет ленту. Можно найти всю необходимую информацию. Не хуже и визуальная составляющая странички: эффектные фото напитков, закусок и внутреннего дизайна. В ВК тоже регулярно появляются новости, но не так часто	Имеются страницы в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook. В соцсети Instagram есть аккаунт, но он не имеет определенного стиля, не предоставлена актуальная информация. В соцсети ВКонтакте есть актуальная информация. В Facebook страница заявлена, но реально нет аккаунта	Имеются страницы в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, YouTube. В соцсети Instagram есть все контакты и ссылки. Лента яркая, интересная, представлена вся актуальная информация по услугам. Facebook давно не используется (с 2018 г.). Есть аккаунт на YouTube, который заброшен

ограничена, территория не благоустроена (за исключением одной крытой беседки), окрестности – диковатый пустырь, заведение удалено от жилых районов.

Как объект туристского интереса виноградная усадьба «Вилла София» активно развивается и широко известна. Большое внимание уделяется продвижению. Постоянно идут работы по благоустройству территории. В настоящее время идет сооружение бассейна и строительство гостиницы. Но в целом имеется недостаток туристских аттракций на самой усадьбе, часть территории не окультурена и не живописна, окрестности также в запущенном состоянии не живописны. Вместе тем есть некоторая заинтересованность в увеличении турпотока. Очевидно, что с вводом в эксплуатацию гостиницы обострится проблема организации досуга туристов.

Парк-отель «Пересвет» – современный популярный туристской комплекс, широкой известный, устойчиво занимающий свою рыночную нишу, представляющий качественные и разнообразные услуги за типичные для волгоградских турбаз цены. Как всякое предприятие сферы туризма, находящееся на стадии зрелости, парк-отель «Пересвет» нуждается в модернизации собственного продукта и в сглаживании сезонных колебаний спроса.

Вторым этапом обследование было изучение турпотенциала ряда предприятий АПК района, не осуществляющих туристскую деятельность в настоящее время. Охарактеризуем данные предприятия.

«Росток» – ультрасовременный комплекс по выращиванию высококачественной рассады. Здесь на территории 5,8 га с применением новых технологий получают рассаду самых востребованных овощных культур, которую поставляют фермерам, крупным комбинатам и агрохолдингам по всей России. На сегодняшний день является лидером по выращиванию рассады на юге России. Оснащён современным высокотехнологичным оборудованием.

КФХ Корнеев Н.Е. – ферма, специализи-

рующаяся на разведении кроликов. Прилегает к территории пивоварни «Дубовая Лапа». Огороженная территория, на которой расположены 3 больших ангара, в которых осуществляется разведение и выращивание кроликов и один отдельно стоящий ангар, в котором расположен убойный цех и осуществляется переработка.

В составе сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Продукты волгоградской глубинки» была обследована ферма, специализирующаяся на разведении коров, и обособленное подразделение, осуществляющее убой скота, переработку мяса и изготовление колбасных изделий, а также переработку молока. Результаты их обследования представлены в табл. 2.

Проведённое обследование позволяет сформулировать следующие выводы.

В настоящее время Рассадный комплекс «Росток» ни в каком виде не осуществляет деятельность по приему туристов и имеет низкую мотивацию к ней в силу высокой доходности основной деятельности. Тем не менее, данный комплекс представляет интерес для определенных категорий туристов и может быть использован как объект показа в рамках промышленного и образовательного туризма [2].

Что касается кролиководческого комплекса, то в существующем виде объект не представляет и в принципе не может представлять интерес для посетителей. К самостоятельному осуществлению туристской деятельности мотивации не имеет. Может быть интересен профессионалам, изучающим кролиководческий бизнес. Кролики могут использоваться как элемент аттракций, но в рамках других туристских объектов.

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Продукты волгоградской глубинки» в настоящее время не осуществляет деятельность по приему туристов, и владельцы не заинтересованы в инвестировании средств в альтернативные основному виды деятельности. Известность предприятия низкая. Сбыт колбасных изделий и сыров должным образом не организован. Очевидно,

Таблица 2 – Диагностика турпотенциала ряда предприятий АПК Среднеахтубинского района Волгоградской области, не осуществляющих туристскую деятельность

Показатели диагностики	Рассадный комплекс «Росток»	КФХ Корнеев Н.Е. кролиководческий комплекс	Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Продукты волгоградской глубинки»
Адрес	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, хут. Лебяжья Поляна	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, пос. Третья Карта, пер. Фермерский, 20	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, раб. Пос. Средняя Ахтуба, ул. Ломоносова, 15
Положение по транзитности	Промежуточное	Промежуточное	Промежуточное
Положение по критерию «Центр – периферия»	Серединное	Серединное	Серединное
Рациональность местоположения	Достаточно высокая: относительно удобно для транзитных туристов, вблизи других объектов туристского интереса		
Характеристика предоставляемых услуг	Выращивание рассады 16 видов культур и доставка ее во все регионы РФ	Производство мяса кролика	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, переработка и консервирование мяса, производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, маргариновая продукция, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, оптовая и розничная торговля мясом и мясными продуктами
Виды туризма, в рамках которых используется объект	Не используется в туристских целях в настоящее время		
Виды туризма, в рамках которых потенциально может использоваться объект	<ul style="list-style-type: none"> Образовательный (знакомство с технологиями выращивания рассады студентов аграрных вузов) Промышленный (демонстрация комплекса туристам, посещающим район) 	<ul style="list-style-type: none"> Образовательный Может являться поставщиком кроликов для других туристских объектов, где они могут использоваться в составе анимационных программ 	<ul style="list-style-type: none"> Агропромышленный Гастрономический
Основные группы потребителей	В комплекс приезжают покупатели со всей России – представители предприятий, занимающихся растениеводством	Торговые сети и рестораны г. Волгограда	Молокозаводы, скупающие молоко на переработку. Розничные покупатели колбасных изделий – жители Волгограда и Волжского
Стадия жизненного цикла объекта	Зрелость	Зрелость	Внедрение
Наличие собственного сайта	Имеется, но сертификат безопасности этого сайта не является доверенным. Поэтому не всегда возможно выполнить вход на сайт	Имеется официальный сайт, исполненный в современном минималистическом стиле. На сайте представлена полная информация о комплексе. Сайт разделен на несколько разделов. Представлен прайс-лист. На сайте есть ссылки на упоминания комплекса в СМИ	Нет
Наличие и ведение страниц в социальных сетях	Имеются страница в соцсети Instagram, но на ней недостаточно информации в шапке профиля. Сам аккаунт красивый, вся информация актуальна. В соцсетях ВКонтакте и Facebook отсутствуют аккаунты	Имеется страница «Николай Корнеев» на YouTube-канале. Имеется страница в Instagram владельца комбината Н. Корнеева, где выкладывается информация о комплексе	Отсутствуют

что предприятие нуждается в увеличении рынков сбыта продукции. Вместе с тем комплекс имеет потенциал с точки зрения демонстрации бизнес-процессов животноводства и реализации продукции собственного производства.

Таким образом, изученные объекты, несмотря на разнородность, несомненно, имеют существенный потенциал и различным образом могут быть вовлечены в туристские маршруты и туристские потоки.

Полученные выводы по двум рассмотренным группам объектов легли в основу рекомендаций по организации / совершенствованию туристской деятельности за счет повышения туристской привлекательности обследованных объектов и формированию / совершенствованию потребительских свойств предлагаемых ими туристских продуктов в соответствии с запросами потребителей [5, 13].

Для действующих туристских объектов данные рекомендации были даны с учетом стадии жизненного цикла и представлены в разрезе трех групп:

- рекомендации по совершенствованию продукта;
- рекомендации по продвижению;
- стратегия долгосрочного развития объектах в целях реализации туристского потенциала.

Эти рекомендации резюмированы в табл. 3.

Для объектов, которые не занимались ранее туристской деятельностью, целесообразно начать ее развивать в качестве альтернативного основному виду деятельности. Такая диверсификация деятельности будет способствовать получению дополнительных доходов, расширению клиентской базы, повышению их конкурентоспособности и экономической безопасности [8, 11, 12]. Стратегически это укрепит их рыночные позиции в долгосрочной перспективе и будет положительно влиять на развитие территории в целом [16, 17].

Рекомендации для данных предприятий

АПК представлены в табл. 4 и даны в разрезе двух групп:

- рекомендации по формированию продукта;
- рекомендации по продвижению.

Сущность диверсификации деятельности для предприятий АПК заключается в развитии агропромышленно агротуризма. С нашей точки зрения, наиболее агропромтуризм выгоден предприятиям переработки сельхозпродукции, предлагающие кулинарные туры с дегустацией своей продукции, особенно если в ассортименте имеются блюда или напитки этнической кухни. Желательно дополнить кулинарные туры событийным маркетингом в виде проведения регулярных празднеств. Кулинарные туры пользуются популярностью среди разных групп населения. Затем, следует назвать развитые аграрные предприятия с устойчивой экономикой и внедренными инновационными технологиями, которые помимо всех прочих выгод, улучшат свой «зеленый» имидж, если станут развивать программы агропромтуризма с посещением зон производства и наблюдения различных технологических процессов, которые будут востребованы фанатами технико-технологического прогресса.

Существенной проблемой для развития агропромтуризма является то, что подобная деятельность для крупного и среднего бизнеса в финансовом отношении незначительна в масштабах предприятия. Но при этом требует особой организации пространства, наличия соответствующих специалистов и т.д. Такие сложности усиливаются в России тем, что у нас часто установлены избыточные требования по техническому регулированию, а также повышенное внимание уделяется «производственной безопасности». Вдобавок организованные экскурсии на агропредприятия подлежат повышенным противоэпидемическим ограничениям.

Таблица 3 – Рекомендации по совершенствованию деятельности действующих объектов туристского интереса Среднеахтубинского района Волгоградской области

КФХ Яваева Ю.А.	Пивоварня «Дубовая лапа»	Виноградная усадьба «Вилла София»	Парк-отель «Пересвет»
Рекомендации по совершенствованию продукта			
<p>1. Совершенствование территории КФХ и парка в целях повышения привлекательности для туристов:</p> <ul style="list-style-type: none"> по возможности полностью или частично удалить металллом и сельхозтехнику с путей следования туристов по территории КФХ к парку; дополнить парковые композиции новым элементами; ввести в эксплуатацию теплицы, увеличить видовое разнообразие выращиваемых культур; оборудовать витрины и тематические прилавки для продажи сельхозпродукции собственного производства. Оснастить ее фото и описанием реализуемых сортов; добавить информационные стенды у каждого вольера в зоопарке); обновить зону питания; оснастить территорию, прилегающую к зоне питания, местами удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей туристов: современными туалетами и рукомойниками; <p>2. Расширение спектра анимационных программ для туристов [6, 8]:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация квестов с элементами агротуризма; организация тематических экскурсионно-просветительских программ для цветоводов, овощеводов, специалистов по парковым растениям и т.п.; организация креативных мастер-классов сельхознаправленности (фигуры из сена, плетение корзин и т.п.) 	<p>1. Расширение ассортимента гастрономической продукции, сочетающейся с хмельными напитками</p> <p>2. Включение в программу дегустаций элементов анимации и мастер-классов, ассоциированных с названием и направленностью заведения (мастер-класс по приготовлению закусок, конкурсы бондарного искусства и т.п.) [1]</p>	<p>1. Разработка и продвижение сценариев мероприятий, ассоциированных со свадьбой: мальчишник, девичник, сватовство и т.п.</p> <p>2. Расширение ассортимента услуг на пруду: пляж, водные велосипеды, каток в зимнее время</p> <p>3. Расширение перечня анимационных программ с элементами агротуризма</p>	<p>1. Оборудование пляжа на том же берегу, где находится турбаза</p> <p>2. Расширение ассортимента услуг водного туризма: катанье на гидроциклах и моторных лодках, сап-бордах, прокат водных велосипедов, водные горки и пр.</p> <p>3. Создание на территории зоопарка и коношны с осликом, пони, павлинами, курами, козляками и т.п.</p> <p>4. Организация анимационных программ агротуристской направленности</p>
Рекомендации по продвижению			
<p>1. Создание собственного уникального названия, бренда и логотипа объекта как туристского центра (например, агроусадьба «Колесо природы», экоферма «Калейдоскоп природы», «Ахтубинский калейдоскоп» и т.п.)</p> <p>2. Создание собственного сайта с актуальным контентом</p> <p>3. Создание и/или модернизация страниц в соцсетях, в т.ч.:</p>	<p>1. Проведение инфотуров для представителей местного турбизнеса</p>	<p>1. При открытии гостиницы организовать взаимодействие с владельцами других объектов туристского интереса района по организации досуга туристов.</p> <p>2. Совершенствовать продвижение услуг в интернете, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> необходимо добавить сайт в поисковую систему (Google, Яндекс и тд), 	<p>1. Совершенствовать продвижение парк-отеля в социальных сетях, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> оформить актуальные истории Instagram в одном стиле; сделать больше подборок в Instagram о плюсах проведения мероприятий в отеле «Пересвет»; восстановить продвижения парк-отеля в соцсети Facebook и

КФХ Яваева Ю.А.	Пивоварня «Дубовая лапа»	Виноградная усадьба «Вилла София»	Парк-отель «Пересвет»
<ul style="list-style-type: none"> • создать отдельный бизнес-аккаунт в Instagram, или переделать уже существующий личный аккаунт под бизнес-аккаунт. Если изменять существующий аккаунт, то необходимо сменить имя, стилизовать актуальные истории, улучшить оформление аккаунта и в целом добавить больше информации • создать аккаунт для бизнеса в Facebook и Вконтакте <ol style="list-style-type: none"> 4. В продвижении продукта использовать креативный кросс-фит 5. Размещения вывески на входе и указателей по территории КФХ 6. Проведение инфотуров для представителей местного турбизнеса 		<ul style="list-style-type: none"> • модернизировать сайт для заказов онлайн; • добавить социальную сеть «ВКонтакте» в раздел «Связаться с нами», настроить график публикации постов. Новые записи выкладываются то по несколько раз в день, то каждые два дня, то раз в несколько месяцев. Добавить рекламу и клипы для привлечения аудитории ВКонтакте; • в Instagram стоит нормализовать внешний вид ленты. Фотографии и видео хорошие, но не все сочетаются между собой (клиент в первую очередь будет замечать именно внешний вид). Также нужно поработать над оформлением историй – старомодно; • в Facebook восстановить страницу и вести ее 	<p>оформлять ленту в одном стиле;</p> <ul style="list-style-type: none"> • т.к. существует аккаунт на YouTube, необходимо возобновить использование и создавать больше роликов для данной платформы; • стилизовать ведение аккаунта ВКонтакте и предоставлять актуальную информацию; • размещать рекламу Парк-отеля в виде вылетающей строки на разных сайтах и соц. сетях. <ol style="list-style-type: none"> 2. Взаимодействие с рецептивными туроператорами, организующими прием туристских групп в Волгоградской области с целью включения парк-отеля «Пересвет» в качестве средства размещения в состав их туров. Разработка соответствующей ценовой политики и мотивационного механизма, стимулирующего к сотрудничеству туроператоров. 3. Рассылка коммерческого предложения предприятиям Среднеахубинского района в целях привлечения приезжающих к ним в командировку сотрудников в качестве клиентов гостиницы, входящей в состав парк-отеля «Пересвет». Включение в коммерческое предложение мотивационных механизмов (скидки, карта лояльности и т.п.) для руководителей этих предприятий, стимулирующих их к сотрудничеству
Стратегия долгосрочного развития объектах в целях реализации туристского потенциала			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в конкурсах Ростуризма и др. организация с целью привлечения дополнительного финансирования туристского направления деятельности КФХ; 2. Цифровизация объектов показа на территории КФХ: установление табличек с QR- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение пропускной способности заведения: строительство на территории как минимум еще 1 крытого павильона круглогодичного использования и 1-2 беседок; 2. Благоустройство 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация конюшни и предложение услуг катания на тройке; 2. Проведение театрализованных мероприятий с элементами исторических реконструкций и использованием винной тематики (например: бал, царская 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Позиционирование отеля в русле политики импортозамещения в туризме в качестве «Русской Турции»: включение в стоимость большей части услуг, являющихся дополнительными платными в настоящее время, организация питания по системе «все

<i>КФХ Яваева Ю.А.</i>	<i>Пивоварня «Дубовая лапа»</i>	<i>Виноградная усадьба «Вилла София»</i>	<i>Парк-отель «Пересвет»</i>
<p>кодами, с помощью которых туристы получают информацию об осматриваемом объекте[18];</p> <p>3. Проведение тематических событийных мероприятий;</p> <p>4. Создание условий для демонстрации бизнес-процессов животноводства;</p> <p>5. Оборудовать на территории КФХ выставочные площадки с вышедшей из употребления сельхозтехники. Обеспечить ее информационными материалами;</p> <p>6. Организация возможности катанья туристов на сельхозтехнике</p>	<p>территории с использованием малых архитектурных форм пивной направленности, вертикального озеленения;</p> <p>3. Создание Агрофотозоны с использованием медоносных трав (лаванда, донник, Иван чай, гречиха, кориандр, рапс, фаселия);</p> <p>4. Создание комплекса аромованн, в том числе в пивных фитобочках, бани по типу Фурако;</p> <p>5. Проведение событийных мероприятий по типу пивных фестивалей</p>	<p>охота, поэтические рауты, вечера знакомств и т.п.)</p>	<p>включено»</p> <p>2. Размещение мини-бассейнов на территории турбазы с закреплением их за конкретными домиками.</p> <p>3. Организация VIP-зоны: отделение части территории, прилегающей к трассе, от остальной территории. Организация отельного въезда со стороны трассы.</p> <p>4. Замены бани на современный многопрофильный СПА-комплекс, включающий: русскую, финскую, турецкую, фито-бани, купель, СПА-салон, массажный кабинет и пр.</p>

Таблица 4 – Рекомендации по вовлечению в туристскую деятельность ряда предприятий АПК Среднеахтубинского района Волгоградской области

<i>Рассадный комплекс «Росток»</i>	<i>КФХ Корнеев Н.Е. кролиководческий комплекс</i>	<i>СПСК «Продукты волгоградской глубинки»</i>
Рекомендации по формированию продукта		
<p>1. Создание на предприятии структурного подразделения по развитию туризма</p> <p>2. Организовать экскурсии по комплексу для малых групп туристов</p> <p>3. Разработка и реализация программ мероприятий образовательной направленности для школьников с целью привлечения профессии, студентов сельскохозяйственных вузов, специалистов аграрной сферы и всех заинтересованных лиц (конференций, мастер-классов, экскурсий-лекций)</p>	<p>1. Предоставление на взаимовыгодных условиях кроликов на существующий туристский объект (например, в КФХ Яваева Ю.А.) и использование их там для различных анимационных программ и демонстрации туристам</p> <p>2. Участие в реализации программ мероприятий образовательной направленности для студентов сельскохозяйственных вузов и профессионалов, интересующихся разведением кроликов</p>	<p>1. Создание условий для демонстрации на ферме бизнес-процессов животноводства (кормление, дойка, выгул, приготовление пищи из продуктов животноводства)</p> <p>2. Благоустройство прилегающей к ферме территории. Организация на ней 1 крытого отапливаемого павильона и 1 открытой беседки и оборудование в нем дегустационных залов.</p> <p>3. Организация для пребывающих малых групп туристов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • экскурсий по ферме; • фотозоны аграрной тематики; • дегустации мясных и молочных продуктов собственного производства; • возможность приобретения мясных продуктов собственного производства
Рекомендации по продвижению		
<p>1. Необходимо сертифицировать сайт</p> <p>2. Оптимизировать работу с социальными сетями: предоставить больше информации в шапке профиля Instagram; создать аккаунты для продвижения ВКонтакте и Facebook</p> <p>4. Размещение информации об услугах туристкой направленности на сайте и на страницах в социальных сетях.</p>	<p>1. Организовать взаимодействие с рассадным центром «Росток» с целью включения комплекса в программы мероприятий образовательной направленности</p> <p>2. Разбавить официальную страницу сайта фотографиями кроликов и внести раздел «отзывы потребителей».</p> <p>3. Создать официальную страницу комплекса в инстаграм, поскольку пересечение информации о комплексе и личных фото,</p>	<p>1. Создать официальный сайт производства, где содержалась бы вся информация об организации и её продукции, а также об услугах туристского направления, имелась бы возможность заказать продукты, экскурсию и дегустацию на сайте, в т.ч. оптом</p> <p>2. Создать Instagram-аккаунт. Если же такие соцсети, как ВК и Одноклассники на сегодняшний день играют не самую важную роль в продвижении организации, то к Instagram это совсем не относится. Сейчас это самая популярная соцсеть, откуда множество людей узнают о разных местах и предприятиях их области – так набирают популярность винодельни, пивоварни, базы отдыха и многие другие организации;</p>

Рассадный комплекс «Росток»	КФХ Корнеев Н.Е. кролиководческий комплекс	СПСК «Продукты волгоградской глубинки»
5. Проведение инфотуров для представителей местного турбизнеса	видео данных в инстаграмме вводит в заблуждение потенциальных клиентов.	3. Расширить известность производства (к примеру, популярный волгоградский блогер может поделиться в своём Instagram полезными и вкусными продуктами от «Продуктов Волгоградской глубинки», сыграть на популярности чистого и правильного питания и т.п.)
6. Рассылка коммерческого предложения с услугами туристкой направленности партнёрам, в т.ч. зарубежным	4. На YouTube-канале наладить график публикуемых видео-материалов, как минимум 1 раз в 6 мес. Также сменить название канала на официальное	4. Размещение информации об услугах туристкой направленности на сайте и на страницах в социальных сетях.
		5. Проведение инфотуров для представителей местного турбизнеса

Выводы

Разработанные рекомендации в целях практической реализации были проиллюстрированы, разъяснены и конкретизированы разработчиками заинтересованным сторонам по результатам проведённого исследования. Однако поскольку данное исследование было проведено осенью 2021 г., времени прошло недостаточно, чтобы оценить эффективность их внедрения.

При всей индивидуальности разработанных предложений для конкретных объектов, некоторые из рекомендаций могут быть реализованы только во взаимодействии их объектов между собой. Например, кролики могут быть предоставлены кролиководческим комплексом в КФХ Яваева Ю.А., где использоваться в качестве аттракции для туристов; образовательный тур агропромышленным предприятиям региона может быть реализован при включении в него различных предприятий АПК: и рассадного комплекса «Росток», и кролиководческого комплекса, и различных иных ферм, а не одного объекта.

Также общими являются некоторые аспекты продвижения. Так, одним из наиболее эффективных способов увеличения турпотока

является привлечение к сотрудничеству местных туроператоров и турагентов, организующих туры и экскурсии по региону. Для этого нужно организовать один общий инфотур по объектам, которые заинтересованы в привлечении туристов и готовы представить свой обновленный продукт.

Актуальной проблемой является низкая заинтересованность многих владельцев КФХ и агропредприятий в развитии агротуризма. В этой связи необходима усиленная поддержка государственных и муниципальных органов власти в создании и продвижении туристских маршрутов и развитии агротуристской деятельности в волгоградском регионе.

Несомненно, что реализация данных рекомендаций будет иметь положительный эффект для развития Среднеахтубинского района и Волгоградской области в целом. Предприятия будут получать дополнительный доход, расширят рынки сбыта, повысят собственную рыночную устойчивость. В целом, будет иметь место повышение туристкой привлекательности региона, а значит и рост доходов государства и хозяйствующих субъектов от активизации туристкой деятельности.

Список источников

1. Афанасьев О.Е. Гастрономический туризм: фокус на вкусовые впечатления // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №4. С. 5-6.
2. Бочкарев Д.Д., Золотовский В.А. Перспективы развития промышленного туризма в Волгоградской области // В сб.: Мат. Научной сессии. В 2-х тт. Т. 1. Волгоград, 2020. С. 324-327.

3. Бушуева И.В. Новые приоритеты развития туризма в России // Стратегии и современные тренды развития предприятий туристского и гостиничного бизнеса: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2020. С. 38-45.
4. Бушуева И.В. Новые стратегические приоритеты развития туризма в России // Сервис plus. 2019. Т.13. №4. С. 25-33. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10404.
5. Дьяченко А.В. Клиентоориентированная оптимизация свойств организации активного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №3. С. 32-41. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-3-32-41.
6. Дьяченко А.В. Театрализация гостеприимства // Сервис в России и за рубежом. 2013. №7(45). С. 27-35.
7. Зубова О.Г., Даева Т.В. Этапы становления и развития многоукладности аграрной экономики // Актуальные направления научных исследований в АПК: от теории к практике: Мат. Нац. науч.-практ. конф. 2017. С. 309-314.
8. Косильникова Т.Л., Муртазаев К.У. Театрализация гостеприимства как элемент развития внутреннего туризма региона // Развитие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. 2017. С. 133-140.
9. Кривцов И.В., Косильникова Т.Л. Ориентиры формирования сельского гостеприимства Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т.10. №7(68). С. 53-63. DOI: 10.12737/21823.
10. Мельникова Ю.В., Шохнех А.В., Гомаюнова Т.М. Процедуры оценки роли инновационно-инвестиционной политики сельскохозяйственной организации в обеспечении продовольственной и стратегической экономической безопасности // Аудит и финансовый анализ. 2020. №3. С. 119-122. DOI: 10.38097/AFA.2020.63.37.019.
11. Немченко А.В., Лихолетов Е.А., Шалдохина С.Ю. Потенциальные возможности развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве: региональный аспект // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. №11(109). С. 67-73. DOI: 10.26726/1812-7096-2019-11-67-73.
12. Саранча М.А. Вопросы развития туристских территорий с позиций системного подхода // Сервис plus. 2016. Т.10. №3. С. 84-92. DOI: 10.12737/21127.
13. Сизенева Л.А. Методика оценки потребительской привлекательности региональных туристских продуктов // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №3(81). С. 90-111 DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10307.
14. Цапук Д.А. Услуги загородной рекреации: мнения потребителей // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №2. С. 96-104. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10209.
15. Шарапов Д.Ю., Косильникова Т.Л. Возможности реализации туристско-рекреационного потенциала Волгоградской области на примере Волго-Ахтубинской поймы // Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. 2017. С. 112-118.
16. Шохнех А.В., Макина Н.А., Шохнех А.М.-И. Философия архитектурной среды как инновационно-инвестиционный подход к развитию сельскохозяйственных территорий России // Экономика и предпринимательство. 2021. №10(135). С. 361-365. DOI: 10.34925/EIP.2021.135.10.068.
17. Shokhnekh A.V., Melnikova Y.V., Gamayunova T.M. The investment concept strategy of development of innovative activities of agricultural organizations in the conditions of techno-economic modernization // Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Vol. 87. Pp. 796-808. DOI: 10.1007/978-3-030-29586-8_91.
18. Zolotovskiy V.A., Moiseeva V.U. Smart technologies in tourism: to understanding of the sphere and actual tasks of effective use // Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol. 155. Pp. 753-760. DOI: 10.1007/978-3-030-59126-7_83.

References

1. Afanasiev, O. E. (2021). Gastronomicheskij turizm: fokus na vkusovye vpechatleniya [Gastronomic tourism: Focus on taste experiences]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(4), 5-6. (In Russ.).
2. Bochkarev, D. D., & Zolotovskiy, V. A. (2020). Perspektivy razvitiya promyshlennogo turizma v Volgogradskoj oblasti [Prospects for the industrial tourism development in Volgograd region]: *Materialy Nauchnoj sessii [Scientific session materials]*. In 2 vol., 1, 324-327. (In Russ.).
3. Bushueva, I. V. (2020). Novye priority razvitiya turizma v Rossii [New priorities for tourism development in Russia]. *Strategii i sovremennye trendy razvitiya predpriyatij turistskogo i gostinichnogo biznesa [Strategies and modern trends in the development of tourism and hotel business enterprises]: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference*. Moscow, 38-45. (In Russ.).
4. Bushueva, I. V. (2019) Novye strategicheskie priority razvitiya turizma v Rossii [New strategic priorities for tourism development in Russia]. *Service plus*, 13(4), 25-33. doi: 10.24411/2413-693X-2019-10404. (In Russ.).
5. Dyachenko, A. V. (2017). Klientoorientirovannaya optimizaciya svojstv organizacii aktivnogo turizma [Client-oriented optimization of active tourism properties]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(3), 32-41. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-3-32-41. (In Russ.).
6. Dyachenko, A. V. (2013). Teatralizaciya gostepriimstva [Theatricality of hospitality]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 7(45), 27-35. (In Russ.).
7. Zubova, O. G., & Daeva, T. V. (2017). Etapy stanovleniya i razvitiya mnogoukladnosti agrarnoj ekonomiki [Stages of formation and development of the multistructural nature of the agrarian economy]. *Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij v APK: ot teorii k praktike [Current areas of scientific research in the agro-industrial complex: from theory to practice]: Materials of the National Scientific and Practical Conference*, 309-314. (In Russ.).
8. Kosul'nikova, T. L., & Murtazaev, K. U. (2017). Teatralizaciya gostepriimstva kak element razvitiya vnutrennego turizma regiona [Theatricalization of hospitality as an element of the development of domestic tourism in the region]. *Razvitie nauchnogo i hudozhestvennogo myshleniya kak faktor vospitaniya lichnosti [The development of scientific and artistic thinking as a factor in the education of the individual]: Materials of the International Scientific and Practical Conference*, 133-140. (In Russ.).
9. Krivtsov, I. V., & Kosul'nikova, T. L. (2016). Orientiry formirovaniya sel'skogo gostepriimstva Rossijskoj Federacii [Rural hospitality directions in the Russian Federation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 7(68), 53-63. doi: 10.12737/21823. (In Russ.).
10. Mel'nikova, Yu. V., Shokhnekh, A. V., & Gomayunova, T. M. (2020). Procedury ocenki roli innovacionno-investicionnoj politiki sel'skohozyajstvennoj organizacii v obespechenii proizvodstvennoj i strategicheskoj ekonomicheskoj bezopasnosti [Procedures for assessing the role of the innovation and investment policy of an agricultural organization in ensuring food and strategic economic security]. *Audit i finansovyj analiz [Audit and financial analysis]*, 3, 119-122. doi: 10.38097/AFA.2020.63.37.019. (In Russ.).
11. Nemchenko, A. V., Likholetov, E. A., & Shaldokhina, S. Yu. (2019). Potencial'nye vozmozhnosti razvitiya innovacionnoj deyatel'nosti v sel'skom hozyajstve: regional'nyj aspekt [Potential opportunities for innovation development activities in agriculture: regional aspect]. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of transforming the economy]*, 11(109), 67-73. doi: 10.26726/1812-7096-2019-11-67-73. (In Russ.).
12. Sarancha, M. A. (2016). Voprosy razvitiya turistskih territorij s pozicij sistemnogo podhoda [Issues of development of tourist territories from the point of view of the system approach]. *Service plus*, 10(3), 84-92. doi: 10.12737/21127. (In Russ.).
13. Sizeneva, L. A. (2018). Metodika ocenki potrebitel'skoj privlekatel'nosti regional'nyh turistskih

- produktov [Methodology for assessing the consumer attractiveness of regional tourist products]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(81), 90-111. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10307. (In Russ.).
14. Tsapuk, D. A. (2020) Uslugi zagorodnoj rekreacii: mneniya potrebitel'ej [Services of countryside recreation: consumers' opinions]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(2), 96-104. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10209. (In Russ.).
15. Sharapov, D. Yu., & Kosul'nikova, T. L. (2017). Vozmozhnosti realizacii turistsko-rekreacionnogo potenciala Volgogradskoj oblasti na primere Volgo-Ahtubinskoj pojmy [Possibilities of realizing the tourist and recreational potential of Volgograd region through the example of Volga-Akh-tuba floodplain]. *Ekologo-meliorativnye aspekty racional'nogo prirodopol'zovaniya [Ecological and ameliorative aspects of rational nature management]: Materials of the International Scientific and Practical Conference*, 112-118. (In Russ.).
16. Shokhnekh, A. V., Makina, N. A., & Shokhnekh, A. M.-I. (2021). Filosofiya arhitekturnoj sredy kak innovacionno-investicionnyj podhod k razvitiyu sel'skohozyajstvennyh territorij Rossii [Philosophy of the architectural environment as an innovative and investment approach to the development of agricultural territories in Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and Entrepreneurship]*, 10(135), 361-365. doi: 10.34925/EIP.2021.135.10.068. (In Russ.).
17. Shokhnekh, A. V., Melnikova, Y. V., & Gamayunova, T. M. (2020). The investment concept strategy of development of innovative activities of agricultural organizations in the conditions of techno-economic modernization. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 87, 796-808. doi: 10.1007/978-3-030-29586-8_91.
18. Zolotovskiy, V. A., & Moiseeva, V. U. (2021). Smart technologies in tourism: to understanding of the sphere and actual tasks of effective use. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 155, 753-760. doi: 10.1007/978-3-030-59126-7_83.